

**OLIV TA'LIM TASHKILOTLARIDA IJTIMOIV MEDIA FAOLIVYATINI
BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI, TAMOYILLARI VA
FUNKSIYALARI**

Baxtiyorova Nigina Ulug'bek qizi

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy media faoliyatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari, asosiy tamoyillari va funksional yo'nalishlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda ijtimoiy media platformalarining zamonaviy ta'lim tizimidagi ahamiyati, ularning oliy ta'lim muassasalari brendini shakllantirish, auditoriya bilan interaktiv kommunikatsiya o'rnatish va ta'lim xizmatlarini targ'ib qilishdagi roli asoslab berilgan. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy media boshqaruvini boshqa sohalaridan farqlantiruvchi xususiyatlar, jumladan, akademik muhit, ko'p tarmoqli auditoriya, ta'lim xizmatining o'ziga xosligi va reputatsion omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim tashkilotlari, ijtimoiy media, ijtimoiy media boshqaruvi, raqamli marketing, raqamli kommunikatsiya, auditoriya segmentatsiyasi, brend imiji, akademik halollik, raqamli etika, kontent strategiyasi, SMM, raqamli transformatsiya, interaktiv muloqot, marketing texnologiyalari, kommunikatsiya strategiyasi, ta'lim xizmatlari, auditoriya faolligi, reputatsion boshqaruv, ijtimoiy tarmoqlar, KPI.

Kirish. Hozirgi global raqamlashuv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, internet va ijtimoiy media platformalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida ham yangi kommunikatsion muhitni shakllantirdi. Bugungi kunda oliy ta'lim tashkilotlari nafaqat ta'lim va ilmiy faoliyatni amalga oshiruvchi muassasa, balki keng jamoatchilik bilan raqamli muloqot olib boruvchi, o'z brendi va imijini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy institut sifatida ham namoyon bo'lmoqda. Shu sababli ijtimoiy media faoliyatini samarali boshqarish masalasi oliy ta'lim muassasalari rivojlanishining muhim strategik yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Zamonaviy yoshlar, ayniqsa abituriyentlar va talabalar axborotni asosan Telegram, Instagram, Facebook, YouTube va TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlar orqali qabul qilmoqda. Bu esa oliy ta'lim tashkilotlaridan auditoriya bilan tezkor, shaffof va interaktiv kommunikatsiya o'rnatishni talab etmoqda. Ijtimoiy media platformalari orqali universitetlar o'z faoliyatini targ'ib qilish, ta'lim xizmatlari haqida axborot berish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, talabalar va ota-onalar bilan muloqot qilish hamda akademik brendni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Natijada ijtimoiy media boshqaruvi oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligi va jamoatchilikdagi imijiga bevosita ta'sir etuvchi omilga aylandi.

Jahon amaliyoti tahlillari shuni ko'rsatmoqdaki, yetakchi universitetlar ijtimoiy media faoliyatini boshqarishda raqamli marketing texnologiyalari, Big Data, sun'iy intellekt va auditoriya analitikasidan keng foydalanmoqda. Xususan, Harvard University, MIT, Oxford University kabi universitetlar ijtimoiy media platformalarini strategik boshqarish orqali global auditoriyani jalb qilish, talabalar faolligini oshirish va universitet brendini mustahkamlashga erishmoqda. Bu jarayonda kontent strategiyasi, auditoriya segmentatsiyasi, interaktiv kommunikatsiya va raqamli reputatsiyani boshqarish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda oliy ta‘lim tizimini raqamlashtirish, raqamli universitet modelini joriy etish va ta‘lim muassasalarining xalqaro nufuzini oshirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi hamda oliy ta‘lim sohasini modernizatsiya qilishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarda raqamli kommunikatsiya muhitini rivojlantirish va ijtimoiy media platformalaridan samarali foydalanish muhim vazifalar sifatida belgilangan. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta‘lim tashkilotlarida ijtimoiy media faoliyatini boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari, tamoyillari va funksional vazifalarini ilmiy jihatdan tadqiq etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy raqamli muhitda OTTlar samaradorligi va raqobatbardoshligini ta‘minlash uchun ijtimoiy media imkoniyatlaridan tizimli foydalanishi zarur. A.N. Gureyeva ta‘kidlashicha, akademik raqobat sharoitida ijtimoiy tarmoqlar oliy ta‘lim muassasalari uchun yoshlar bilan ishlashning ajralmas mediakommunikatsiya kanaliga aylangan¹. OTT sektori boshqa tashkilotlardan oltita o‘ziga xos xususiyati bilan farqlanadi:

birinchi xususiyat, bu OTTning noyob “mahsulot” tabiatidir. F. Kotler va K. Foks ta‘kidlashicha, ta‘lim xizmati qo‘lda ushlab bo‘lmaydigan va iste‘molchining o‘zi bevosita yaratishda ishtirok etadigan xizmatdir². Talaba ta‘lim jarayonining faol subyekti hisoblanadi; shu sababli OTT ijtimoiy mediada ishonchli munosabat, akademik qiymat va bilimga asoslangan obro‘ shakllantirishi kerak. O‘zbekistonda OTTlar davlat, xususiy va xorijiy filiallar ko‘rinishida faoliyat yuritisa-da, ikkala toifa uchun akademik halollik va o‘quv sifati majburiydir³;

ikkinchi xususiyat, bu uzoq muddatli mijoz siklidir. Oddiy biznesdan farqli ravishda OTTda jarayon yillar davom etib, abituriyent 9-10-sinf dan ma‘lumot to‘play boshlaydi, 4 yil bakalavriyat va 2 yil magistraturada o‘qiydi, bitirgandan keyin esa bitiruvchilar tarmog‘i orqali aloqa davom etadi. Bu uzluksiz, izchil strategik faoliyatni talab qiladi;

uchinchi xususiyat, bu ko‘p tarmoqli auditoriyadir. J. Hemsley-Brown va I. Oplatka tadqiqotida qayd etilganidek, OTT sektori bir nechta manfaatdor tomon bilan parallel ishlashi kerak⁴. Asosiy segmentlar, bu abituriyentlar va ota-onalari, talabalar, bitiruvchilar, ish beruvchilar, akademik hamjamiyat, davlat organlari va xorijiy sheriklar va har biri o‘ziga xos ehtiyoj va kontent turini talab qiladi;

to‘rtinchi xususiyat, bu mavsumiy tabiatdir. OTT faoliyati iyun-avgust qabul kampaniyasida cho‘qqiga chiqadi. Yanvar-fevral magistratura qabuli, sentabr yangi o‘quv

¹Gureeva A.H. Социальные сети в составе современных медиакommunikаций российского вуза // Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. — 2015. — № 6. — С. 174.

²Kotler P., Fox K.F.A. Strategic Marketing for Educational Institutions. 2nd ed. — Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1995. — P. 10–15.

³Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma‘lumotlari. — URL: <https://edu.uz> (murojaat sanasi: 22.04.2026).

⁴Hemsley-Brown J., Oplatka I. Universities in a Competitive Global Marketplace: A Systematic Review of the Literature on Higher Education Marketing // International Journal of Public Sector Management. — 2006. — Vol. 19, No. 4. — P. 316–338.

yili va dekabr-yanvar imtihon davri alohida kontent-strategiya talab qiladi. Qabul davrida kontent hajmi va chastotasi 3-4 barobar oshadi;

beshinchi xususiyat, bu akademik obro'ga yuqori bog'liqlikdir. OTT obro'si o'n yillar davomida ilmiy natijalar, bitiruvchilar kasbi va mustaqil reytinglar orqali shakllanadi. Bir lahzalik mojaro yoki akademik halollik inqirozi uzoq yillik obro'ga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli kontent sifati, ilmiy etika va inqirozli vaziyatlarga tezkor javob alohida ahamiyat kasb etadi;

oltinchi xususiyat, bu mahalliy o'ziga xoslikdir. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi ta'lim sohasini zamonaviy texnologiyalar bilan boyitish vazifasini qo'yadi⁵. Buxoro viloyatida qabul DTM natijalariga asoslanadi, kontent o'zbek (lotin/kirill), rus va ingliz tillarida tayyorlanadi. Buxoroning UNESCO madaniy merosi va xalqaro sayyohlik mintaqasi maqomi xorijiy talabalarni jalb qilish hamda meros-madaniyat-arxitektura yo'nalishlari uchun strategik ustunlik yaratadi.

Shunday qilib, OTT ijtimoiy media boshqaruvining oltita asosiy xususiyati, bu noyob "mahsulot" tabiati, uzoq muddatli mijoz sikli, ko'p tarmoqli auditoriya, mavsumiy faollik, akademik obro'ga bog'liqlik va mahalliy o'ziga xoslik OTTni boshqa tashkilotlardan tubdan farqlaydi. Ushbu xususiyatlarni hisobga olmagan holda ijtimoiy media boshqaruvini olib borish kutilgan natijani bermaydi hamda faoliyat tizimsiz va samarasiz bo'lib qoladi. Boshqaruv nazariyasida tamoyil deganda tashkilot faoliyatini tashkil etish va boshqarish jarayonida rioya qilinishi zarur bo'lgan asosiy qoida va me'yorlar tushuniladi. Tamoyillar qaror qabul qilishda mas'ul shaxslarga yo'l ko'rsatuvchi metodologik asos sifatida xizmat qiladi.

Boshqaruv fanining klassik tamoyillari ilk bor fransuz muhandisi va nazariyotchisi A. Fayol tomonidan 1916-yilda chop etilgan "Umumiy va sanoat boshqaruvi" kitobida tizimli tarzda bayon etilgan⁶. Fayol 14 ta asosiy tamoyilni ajratib ko'rsatgan bo'lib, ulardan OTT ijtimoiy media boshqaruvi uchun metodologik ahamiyatga ega bo'lganlari quyidagilardir:

- ilmiylik, ya'ni qarorlar empirik dalillar va ilmiy tahlil asosida qabul qilinadi;
- tizimlilik, barcha elementlar bir-biri bilan uzviy bog'langan yaxlit tizim sifatida faoliyat yuritadi;
- samaradorlik, ya'ni resurslardan optimal foydalanish orqali maksimal natijaga erishadi;
- intizom, ya'ni belgilangan qoidalar va me'yorlarga qat'iy rioya qilinadi;
- birlik, ya'ni barcha tarkibiy qismlar yagona maqsad sari yo'naltirilgan harakatda bo'ladi. Ushbu umumiy tamoyillar universal xarakterga ega bo'lib, istalgan tashkilot turiga, jumladan OTTga ham taalluqlidir. Biroq ular ta'lim sohasining o'ziga xosligini, ya'ni akademik xarakteri, jamoatchilik oldidagi javobgarligi, ko'p tarmoqli auditoriyasi va davlat siyosati doirasida faoliyat yuritishini to'liq qamrab olmaydi. Shu sababli, OTT ijtimoiy media boshqaruvida klassik tamoyillar ta'lim sektoriga maxsus moslashtirilgan qo'shimcha tamoyillar bilan to'ldirilishi zarur.

⁵O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi "Raqamli O'zbekiston — 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-son Farmoni // Lex.uz. — URL: <https://lex.uz/docs/-5030957> (murojaat sanasi: 22.04.2026).

⁶Fayol H. Administration Industrielle et Générale. — Paris: Dunod, 1916. — P. 19–42. (Ingliz tilidagi nashri: General and Industrial Management. — London: Pitman, 1949.)

1.2-rasm. OTT ijtimoiy media boshqaruvining tamoyillari tizimi⁷

Mualliflik yondashuvi bo'yicha OTT ijtimoiy media boshqaruvi yettita maxsus tamoyilga asoslanadi.

Birinchi tamoyil, bu akademik halollikdir. F. Kotler va K. Foks ta'kidlashicha, ta'lim sohasida marketing va kommunikatsiya haqiqat hamda ilmiy ishonchlilik tamoyillariga asoslanishi shart⁸. OTT ijtimoiy mediasidagi har bir statistik ma'lumot, reyting va bitiruvchilar muvaffaqiyati hujjatli asoslarga ega bo'lishi lozim. "Eng yaxshi universitet" yoki "100% ish bilan ta'minlash" kabi asossiz da'volar, plagiat va AI yaratgan soxta materiallar OTT ilmiy obro'siga uzoq muddatli zarar yetkazadi.

Ikkinchi tamoyil, bu shaffoflik va ochiqlikdir. OTT o'zining faoliyati, qabul shartlari, ta'lim xizmatlari narxi, grant-stipendiya imkoniyatlari, o'quv dasturlari, akkreditatsiya va reyting ma'lumotlari haqida to'liq axborotni jamoatchilikka taqdim etishi kerak. Shaffoflik ishonchni shakllantiradi va uzoq muddatli akademik obro'ning asosiy poydevoridir.

Uchinchi tamoyil, bu maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishdir. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyuldagi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi O'RQ-547-son Qonuni shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash huquqiy majburiyatlarini belgilaydi⁹. Talabalarning shaxsiy rasmlari, ismlari va o'quv natijalari yozma roziligisiz e'lon qilinmasligi, professor-o'qituvchilar kontaktlari maxfiy saqlanishi hamda abituriyentlar ma'lumotlaridan faqat belgilangan maqsadlarda foydalanish lozim.

⁷ muallif tomonidan A. Fayol (1916), F. Kotler va K. Fox (1995) ilmiy asarlari hamda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi asosida ishlab chiqilgan

⁸Kotler P., Fox K.F.A. Strategic Marketing for Educational Institutions. 2nd ed. — Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1995. — P. 10–15.

⁹O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyuldagi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi O'RQ-547-son Qonuni (oxirgi tahrir 29.11.2023) [Elektron resurs] // Lex.uz. — URL: <https://lex.uz/docs/-4396419> (murojaat sanasi: 28.04.2026).

Toʻrtinchi tamoyil, bu madaniy sezgirlik va milliy qadriyatlaridir. Ijtimoiy media kontenti oʻzbek xalqining milliy, madaniy va diniy qadriyatlariga, mahalliy odob-axloq meʼyorlariga mos boʻlishi lozim. Ayni paytda dialektik muvozanat zarur boʻlib, yoshlar uchun zamonaviy va dinamik kontent, ota-onalar uchun maqbul va hurmatli uslub hisoblanadi. Buxoro kabi madaniy merosga boy mintaqada mahalliy anʼanalar va global tendensiyalarni uzviy birlashtirish imkoniyati mavjud.

Beshinchi tamoyil, bu davlat siyosatiga muvofiqlik. Oʻzbekiston Respublikasining “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonuni taʼlim sohasi huquqiy asoslarini belgilaydi¹⁰. OTT ijtimoiy media faoliyati ushbu qonun, “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi va Oliy taʼlim, fan va innovatsiyalar vazirligi meʼyoriy hujjatlari doirasida amalga oshirilishi kerak. Yoshlar siyosati, maʼnaviy-tarbiyaviy tadbirlar, ilmiy yutuqlar va xalqaro hamkorlik munosib oʻrin egallashi lozim. Tamoyil davlat va xususiy OTTlar uchun bir xil darajada majburiy hisoblanadi.

Oltinchi tamoyil, bu ikki tomonlama muloqot va qayta aloqadir. Zamonaviy ijtimoiy media anʼanaviy bir tomonlama reklama paradigmasidan farqli oʻlaroq, OTT izohlarga oʻz vaqtida javob berishi, savollarni eʼtiborsiz qoldirmasligi, tanqidiy mulohazalarni konstruktiv qabul qilishi va jamoatchilik fikrlari asosida tizimli qarorlar qabul qilishi shart hisoblanadi.

Yettinchi tamoyil, bu auditoriyani differensiyalashtirishdir. OTT auditoriyasi koʻp tarmoqli xarakterga ega boʻlib, yagona universal kontent barcha segmentlarga birdek taʼsir koʻrsata olmaydi. Abituriyentlar, talabalar, ota-onalar va bitiruvchilar uchun kontent til, mazmun va vizual formati jihatidan farqlanishi, har bir segment uchun mos format, til, platforma va vaqt ilmiy tahlil asosida tanlanishi kerak.

Shunday qilib, OTT ijtimoiy media boshqaruvi klassik boshqaruv nazariyasining umumiy tamoyillari bilan bir qatorda taʼlim sektoriga xos yettita maxsus tamoyilga asoslangan holda tashkil etilishi zarur. Ushbu tamoyillar bir-biri bilan uzviy bogʻlangan yaxlit tizimni tashkil etadi. Ularning biri buzilganda, butun tizim samaradorligini yoʻqotadi. Tamoyillar OTT ijtimoiy media faoliyatining strategik, taktik va operatsion darajalarida bir xil darajada qoʻllanilishi kerak. Tamoyillar boshqaruv faoliyatining asosiy qoidalarini belgilab bergan boʻlsa, funksiyalar esa mazkur tamoyillar asosida amalga oshiriladigan konkret boshqaruv harakatlari va vazifalarini ifodalaydi. Boshqaruv nazariyasida funksiya deganda tashkilot maqsadlariga erishish uchun tizimli va takrorlanuvchi tarzda bajariladigan boshqaruv faoliyatining mustaqil turlari tushuniladi.

Boshqaruv fanining klassik funksiyalari A. Fayol tomonidan 1916-yilda taklif etilgan POCCC modelida tizimli bayon etilgan boʻlib, ular rejalashtirish (Planning), tashkil etish (Organizing), farmoyish berish (Commanding), muvofiqlashtirish (Coordinating) va nazorat (Controlling) hisoblanadi¹¹. Ushbu funksiyalar OTT ijtimoiy media boshqaruvi sharoitiga moslashtirilgan holda quyidagi mazmun kasb etadi:

¹⁰Oʻzbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi OʻRQ-637-son “Taʼlim toʻgʻrisida”gi Qonuni [Elektron resurs] // Lex.uz. — URL: <https://lex.uz/docs/5013009> (murojaat sanasi: 22.04.2026).

¹¹Fayol H. Administration Industrielle et Générale. — Paris: Dunod, 1916. — P. 5–18. (Ingliz tilidagi nashri: General and Industrial Management. — London: Pitman, 1949.)

rejalashtirish, ya'ni yillik kontent-strategiya, qabul kampaniyalari taqvim, KPI va byudjet;

tashkil etish, ya'ni SMM-xizmat tuzilishi, vazifalar taqsimoti, kontent jarayonini standartlashtirish va texnik resurslar;

farmoyish berish, ya'ni mutaxassislariga aniq topshiriqlar berish, motivatsiya va malaka oshirish;

muvofiglashtirish, ya'ni SMM xizmati bilan dekanatlar, ilmiy-tadqiqot bo'limi, xalqaro aloqalar va akademik hamjamiyat o'rtasidagi muloqot;

nazorat, ya'ni kampaniya samaradorligini tahlil qilish, KPIga erishganlikni baholash va tuzatishlar kiritish. Klassik funksiyalar OTT sektorining akademik xarakterini to'liq qamrab olmaydi, shu sababli uchta sektorga xos maxsus funktsiya qo'shilishi zarur.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida oliy ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy media faoliyatini boshqarish zamonaviy ta'lim tizimining muhim strategik yo'nalishlaridan biri ekanligi aniqlandi. Raqamli kommunikatsiya muhitining kengayishi, ijtimoiy tarmoqlar auditoriyasining ortishi hamda ta'lim xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishi oliy ta'lim muassasalaridan ijtimoiy media platformalaridan samarali foydalanishni talab etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, ijtimoiy media boshqaruvi universitetlarning brendini shakllantirish, auditoriya bilan barqaror muloqot o'rnatish va ta'lim xizmatlarini targ'ib qilishning muhim mexanizmi sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tadqiqot jarayonida oliy ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy media boshqaruvini boshqa sohalaridan farqlantiruvchi o'ziga xos xususiyatlar aniqlandi. Xususan, ta'lim xizmatining ijtimoiy ahamiyatga egaligi, ko'p tarmoqli auditoriyaning mavjudligi, akademik muhit va reputatsion omillarning ustuvorligi ijtimoiy media boshqaruvida maxsus yondashuvlarni talab qilishi asoslandi. Shuningdek, auditoriya bilan ikki tomonlama kommunikatsiya o'rnatish, akademik halollik va shaffoflikni ta'minlash, milliy qadriyatlar va raqamli etika tamoyillariga rioya qilish oliy ta'lim tashkilotlari ijtimoiy media faoliyatining muhim tamoyillari sifatida e'tirof etildi.

Tahlillar natijasida ijtimoiy media boshqaruvining asosiy funksiyalari — axborot tarqatish, brend imijini shakllantirish, auditoriya bilan interaktiv muloqotni tashkil etish, ta'lim xizmatlarini targ'ib qilish, reputatsion boshqaruv va raqamli marketing samaradorligini ta'minlashdan iborat ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi. Ayniqsa, zamonaviy raqamli muhitda kontent strategiyasi, auditoriya analitikasi va platformalararo integratsiya muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlandi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, oliy ta'lim tashkilotlarida ijtimoiy media faoliyatini tizimli va innovatsion yondashuvlar asosida boshqarish universitetlarning raqobatbardoshligini oshirish, xalqaro ta'lim bozoridagi nufuzini mustahkamlash hamda auditoriya bilan samarali raqamli kommunikatsiya muhitini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, ijtimoiy media boshqaruvining zamonaviy modellarini amaliyotga joriy etish oliy ta'lim muassasalarida raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish va ta'lim xizmatlari sifatini yanada takomillashtirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1.Philip Kotler. Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital. – New Jersey: Wiley, 2017.

2.Dave Chaffey. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. – Pearson Education, 2022.

3. Halligan B., Shah D. Inbound Marketing: Attract, Engage, and Delight Customers Online. – Wiley, 2020.
4. Anthony R.N. Planning and Control Systems: A Framework for Analysis. – Harvard University Press, 1965.
5. Fayol H. General and Industrial Management. – London: Pitman Publishing, 1949.
6. Virin F.Yu. Internet-marketing: polniy sbornik prakticheskix instrumentov. – Moskva: Eksmo, 2010.
7. Yurasov A.V. Internet-marketing. – Moskva: Goryachaya liniya – Telekom, 2012.
8. Yahyoxonov N.B. Xizmat ko'rsatish korxonalarida raqamli marketing faoliyatini boshqarish. – Toshkent, 2023.
9. Xamidov O.X. Raqamli marketing va xizmatlar bozori iqtisodiyoti. – Buxoro, 2024.
10. Baxtiyorova N.U. Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy media marketing xizmatlaridan samarali foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. – 2023. – №11/2. – B. 7–10.
11. Baxtiyorova N.U., Xamidov O.X. Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy media marketingning innovatsion strategiyalarini qo'llash mexanizmlari // Aktual moliya va buxgalteriya hisobi ilmiy jurnali. – 2024. – Vol.4. – Issue 07. – B.121–128.
12. Baxtiyorova N.U. Social media strategies in higher education. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2025.
13. Baxtiyorova N.U. Raqamli marketing texnologiyalari asosida ijtimoiy media faoliyatini boshqarishni takomillashtirish (Buxoro viloyati OTT misolida). Dissertatsiya materiallari.